

**СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА -
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

Козимбек Носирбеков Суннатбек ўғли

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Студент политологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7504328>

Аннотация: *Достижение прогресса в области науки, усиление процессов научной трансформации в сознании людей, формирование интеллектуальной элиты очень важно для развития государства и общества. Воспитание интеллигенции для жизни общества и зрелых кадров для государственной деятельности является наиболее актуальной темой. Развитие государственного управления и разработка системы стратегического управления и ее внедрение при стратегическом сопровождении напрямую связаны с интеллектуальным потенциалом кадров резерва. Поэтому особое место в государственной политике занимает процесс формирования кадрового резерва. В связи с этим поэтапное реформирование системы народного образования станет основой для обогащения кадрового резерва зрелыми, интеллектуальными, амбициозными и творческими во всех отношениях кадрами.*

Ключевые слова: *Сознание людей, интеллектуальной элиты, формирования кадрового резерва, социально-экономическое, политическое, духовно-образовательное изменение, национальной идеи, проблемы в народном образовании.*

**CREATING A PERSPECTIVE STAFF POOL - A PROFESSIONAL DIRECTION IN
THE EDUCATION SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS**

Abstract. *Achieving progress in the field of science, strengthening the processes of scientific transformation in the minds of people, and the formation of an intellectual elite are very important for the development of the state and society. The education of the intelligentsia for the life of society and mature personnel for state activity is the most relevant topic. The development of public administration and the development of a strategic management system and its implementation with strategic support are directly related to the intellectual potential of reserve personnel. Therefore, the process of forming a personnel reserve occupies a special place in state policy. In this regard, the gradual reform of the public education system will become the basis for enriching the personnel reserve with mature, intellectual, ambitious, and creative personnel in all respects.*

Keywords: *Consciousness of people, intellectual elite, formation of a personnel reserve, socio-economic, political, spiritual, and educational change, national ideas, problems in public education.*

ВВЕДЕНИЕ

В этот быстро меняющийся век инновации и непрерывные исследования в области науки важны как никогда. За прошедший период наиболее актуальным вопросом стала реформа сферы народного образования, ведь развитие и прогресс государства и устойчивость проводимых реформ напрямую связаны с подготовкой перспективных кадров, ориентацией на профессию, тесная связь преподаваемой теории с практикой, использование методов, совместимых с мировыми стандартами образования, включали в себя очень важные факторы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Каждое социально-экономическое, политическое, духовно-образовательное изменение, происходящее в нашей стране, является вызовом системе народного образования, способной самостоятельно и твердо принимать решения, умеющей предвидеть возможные ситуации и прогнозировать развитие государства и благосостояние населения. Люди, живущие в обществе, ставят такие задачи, как воспитание человека, который может внести свой вклад. В результате прагматичной политики, проводимой Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым, ряд накопившихся и нерешенных проблем в системе народного образования медленно вырисовывался и начал проявлять свои долговременные негативные последствия, то есть образованные, талантливые зрелых в своем деле стало видно, что система подготовки специалистов не может в полной мере выполнять свою задачу. По этой причине глава государства включил развитие образования, культуры и просвещения в государственную программу на основе стратегии «Новый Узбекистан начинается с порога школы, из системы образования».

Стоит признать, что одной из основных проблем в направлении обучающихся на профессии в системе народного образования до сих пор является отсутствие аналитической и системной работы по профориентации внутри системы, в силу раздробленности ощущается нехватка опытных специалистов с глубокими профессиональными навыками. Тот факт, что представители народного образования, ведущие свою деятельность в этом направлении, не смогли дойти до глубоких и глубоких корней как теоретических, так и практических знаний, а также то, что они не были своевременно обеспечены достаточными ресурсами, безусловно, не могло не сказаться. Значительная часть мероприятий, посвященных профессиональной ориентации работающих на местах сотрудников, которые организуются только с управленческой элитой - директорами городских, районных, учебных заведений, их заместителями по воспитательной работе и рядом других руководителей, работающих в системе, не дают ожидаемых результатов, т. к. руководители не умеют организовать свою работу, т. к. заняты, не имеют возможности полноценно общаться со студентами, а это, в свою очередь, не влияет на коэффициент полезного труда по сам. Учитель – это человек, который постоянно наблюдает и анализирует интересы, мнения, мысли и мировоззрения учащихся, может установить психологическую и духовную близость. Оценивается как более эффективный способ обеспечения участия педагогов в семинарах-тренингах, встречах, конференциях с широким кругом специалистов по профориентации. Если обратиться к мировому опыту, то в системе образования таких развитых стран, как Германия, Франция, Великобритания и Япония, большое значение в построении будущей жизни учащихся, развитии их интеллектуального потенциала имеют и педагогические кадры - учителя, тренеры, профессора и психологи. Происходит формирование важных практических и фундаментальных навыков выбора свободной профессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В связи с тем, что методы, предлагаемые системой народного образования, несколько отстают от требований времени, мы можем констатировать, что ускорение реформ затягивается. Ни для кого из нас не секрет, что массовая организация занятий или мероприятий по профориентации в школах один раз в месяц только для выпускных классов (8-9 классы) является одним из взглядов, относящихся к социалистической эпохе. На самом деле важно, чтобы профессиональная ориентация осуществлялась постепенно в процессе

начального образования (в возрасте 3-6 лет). Формирование каждой личности требует особого внимания. Важно то, что каждый индивид проходит определенный период времени, опираясь на направляющее влияние на пути развития как личности, то есть необходимо максимально обеспечить индивидуальный подход с учетом различной восприимчивости. всех. Более эффективно объяснить студентам суть теории, а также познакомить их с практикой выбора профессии. Очень печальна ситуация, что для подобных мероприятий, организуемых в школах, не разработаны четкий план и программы, они проводятся в рамках темы общей профориентации, не сформирована система контроля и контроля за их продолжительностью. Всегда отступая от визуализации профессии или ремесла на словах, организация работы по их применению становится проводником к истинному призванию.

ОБСУЖДЕНИЕ

Еще одним проблемным аспектом системы народного образования является то, что недостаточная сформированность базы технического обеспечения во многих случаях препятствует полноценному осуществлению деятельности. Нет учебных пособий, учебников, интерактивных проектов и баз данных, дающих учащимся начальное представление и навыки о профессии. В современный технологически развитый век без них невозможно представить ни одну аудиторию, а значит, как никогда важно разрабатывать маркетинговые программы, создавать базу данных и постоянно обновлять ее.

Отсутствие взаимной интеграции между родителями и образовательными учреждениями в системе государственного образования также рассматривается как недостаток системы. Ведь не только определенная сторона играет роль в профориентации. Постоянный обмен мнениями с родителями о своих детях и организация совместной с ними работы по привлечению их к профессии или ремеслу будут во всех отношениях полезны.

ВЫВОДЫ

Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев, «...продвижение науки и инноваций должно служить главными столпами нашей национальной идеи. На пути к этой цели создание широких возможностей для нашей молодежи ставить перед собой великие цели и достигать их, а также оказывать всемерную поддержку должно стать первоочередной задачей для всех нас. Только тогда наши дети станут великой и могущественной силой, которая осуществит вековые мечты нашего народа». Молодежь и система образования, которые представляются как неотъемлемая часть государственной политики, несут ответственность за общие мечты - развитие государства и благополучие страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Moskalenko Y. "CURRENT PROBLEMS OF PROFESSIONAL ORIENTATION AT SCHOOL AND THE WAYS TO SOLVE THEM". Вестник МГЛУ. Выпуск 8 (719).
2. Alexander Bril. Professional orientation of students as the basis of future labor motivation. E3S Web of Conferences 164, 12012 (2020).
3. Aleksandr A. Reznikov. Professional orientation to the teaching profession. 2016, 11(1), 327-337.
4. Стегалов А. А. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАРЬЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНИИ. «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

5. Brukhova, O. Brukhova, T. Career guidance at school: the essence, actual problems and ways of solutions. 2020. № 7
6. Меренков А.В. Особенности и проблемы формирования профессиональных ориентаций учащейся молодежи // Университетское управление: практика и анализ. 2009. № 6. С. 31-37.
7. Мирзиёев Ш. М. Обращение к Олий Мажлису Республики Узбекистан. 29 декабря 2020 г. // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
8. Новый Узбекистан стартует у школьного порога // <https://tiiame.uz/uz/article/02-03-21-1>.